

RELATO DE EXPERIÊNCIA: MINICURSO INTRODUÇÃO A TINTAS DE SOLOS: HISTÓRIAS, ARTE E EDUCAÇÃO - ITACOATIARA-AM

Mezaque Borges de Menezes^a; Luís Antônio Coutrim dos Santos^a; Leandro Conceição de Oliveira^a, Jamile de Souza Campos^a; Edevilson Rodrigues Batista^a

Contexto e Objetivo: O solo, é um componente Fundamental para a vida na terra, mas muitas vezes não recebe a atenção merecida. Este relato de experiência refere-se ao minicurso Introdução a Tintas de Solos: Histórias, Arte e Educação, realizado no Centro de Estudos Superiores de Itacoatiara (UEA/CESIT), com o intuito de sensibilizar os alunos do ensino básico do município de Itacoatiara-AM, sobre a importância do solo, utilizando a confecção de tintas de solo como uma ferramenta pedagógica inovadora e acessível, estimulando a curiosidade, a aprendizagem e o valor da preservação ambiental entre os estudantes da educação básica.

Estratégia: Em Itacoatiara, muitas escolas enfrentam dificuldades com recursos didáticos e, conseqüentemente, o tema solo e sua relevância ambiental acabam sendo pouco explorados. A metodologia adotada para o minicurso foi prática e interativa. A partir da confecção de tintas de solo, foi possível criar uma abordagem interdisciplinar que englobou história, arte e educação, tornando o conteúdo mais acessível e interessante para os estudantes. Discutimos como as diferentes tonalidades de solo presentes na região, como os solos argilosos, arenosos e siltoso, influenciam na cor e textura da tinta.

Resultados: A atividade permitiu que os participantes produzissem a sua própria tintas, além de discutir seu papel histórico, como nas pinturas rupestres e nas expressões culturais ao longo do tempo. Ao longo das atividades, os estudantes puderam explorar a criatividade, aplicando as tintas de solo em quadros artísticos em projetos individuais. Durante o processo, observou-se a empolgação dos alunos ao perceberem o potencial de transformação das tintas. A sensibilização sobre a importância do solo foi notável, gerando maior interesse e curiosidade e muitos levaram para casa a experiência de criar suas próprias tintas e obras de arte.

Conclusão: É fundamental que iniciativas como essa sejam ampliadas em outras comunidades, para que mais alunos possam se beneficiar de abordagens educativas que combinem teoria, prática, arte e educação, despertando neles a consciência sobre o papel fundamental no equilíbrio ecológico.

Palavras-chave: Criatividade, Conhecimentos, Educação em solos

^aUniversidade do Estado do Amazonas-UEA/CESIT, Aluno de graduação, mbdm.gfl22@uea.edu.br

^ado Estado do Amazonas-UEA/CESIT, Professor Dr. Luís Antônio Coutrim dos Santos lacsantos@uea.edu.br

^aUniversidade do Estado do Amazonas-UEA/CESIT, Aluno de graduando, lcdo.gfl23@uea.edu.br

^a*Universidade do Estado do Amazonas-UEA/CESIT, Aluno graduando,*
jsc.gfl17@uea.edu.br

^a*Universidade do Estado do Amazonas-UEA/CESIT, Aluno graduando,*
erb.gfl22@uea.edu.br